

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

Proceedings Book of The 19th International Congress on Language, Literature and Culture Research

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي التاسع عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Sami Baskın, Gehan M. Anwar Deeb, Muhammad Matarneh

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-92747-0-6

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 30.11.2025

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي التاسع عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية

Proceedings Book of The 19th International Congress on Language, Literature, and Culture Research

Editörler: *Sami Baskın, Gehan M. Anwar Deeb, Muhammad Matarneh*

Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-92747-0-6

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU -
University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek – Ankara Hacı Bayram Veli University – Türkiye
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco
Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria
Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Türkiye
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Said Assil – Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Morocco
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal

Dr. Devkant Joshi – Principal of L.R.I. School in Kathmandu – Nepal

Dr. Doaa M. Anwar Deeb – Bayan House for Translation, Publishing & Distribution- Egypt

Dr. Enas Atwan Suleiman – University of Mosul – Iraq

Dr. Hassan Boudouh – Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal – Morocco

Dr. Mohamed Marzouk – Mohammed V University, Rabat – Morocco

Dr. Seyfullah Öztürk – Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Türkiye

Dr. Yasser Ahmed Gomaa – Assiut University – Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 04–08 Kasım 2025 tarihleri arasında Türkiye'nin Antalya kentinde gerçekleştirilmiş; dil, edebiyat ve kültür alanlarını disiplinlerarası bir bakış açısıyla ele alan önemli bir bilimsel buluşma platformu olmuştur. Kongre, Saybiller Topluluğu organizasyonunda; başta Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage University (Tunus) olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının akademik desteğiyle düzenlenmiştir.

Kongre kapsamında, farklı akademik gelenekleri ve araştırma perspektiflerini temsil eden 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı bilim insanlarıyla buluşturulmuştur. Ayrıca Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yapılan çağrılarla geniş bir uluslararası katılım sağlanmıştır. Bu çok dilli ve kapsayıcı çağrı süreci sonucunda gönderilen bildiriler, bilimsel etik ve kalite ilkeleri doğrultusunda hakem değerlendirme sürecinden geçirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde Türkiye'den 34, Türkiye dışından ise Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Katar, Kuveyt, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı ve Ürdün olmak üzere 13 farklı ülkeden 114 bildiri, kongre programında yer almış; böylece toplam 148 bildiri bilim dünyasıyla paylaşılmıştır.

Bu kongre kitabında yer alan çalışmalar; dil, edebiyat ve kültür araştırmalarında güncel kuramsal yaklaşımları, özgün analizleri ve farklı coğrafyalardan gelen akademik deneyimleri bir araya getirmektedir. Kongre süreci, özellikle uluslararası ve kültürlerarası iş birliğine dayalı araştırmaların bilimsel bilginin evrenselleşmesi ve akademik etkileşimin sürdürülebilirliği açısından taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu bağlamda araştırmacıların; disiplinlerarası çalışmalara daha fazla yönelmeleri, ortak projeler ve çok yazarlı uluslararası yayınlar aracılığıyla akademik etkileşimi güçlendirmeleri ve farklı dillerde bilimsel üretim yaparak çalışmalarının görünürlüğünü artırmaları önem arz etmektedir. Üniversitelerin, araştırma merkezlerinin ve diğer paydaşların ise genç araştırmacıları destekleyen, uluslararası akademik ağları teşvik eden ve nitelikli bilimsel üretimi sürdürülebilir kılan yapılar oluşturmaya devam etmeleri gerekmektedir.

Bu kongrenin ve elinizdeki kitabın; alan yazınına anlamlı katkılar sunmasını, yeni akademik iş birliklerine zemin hazırlamasını ve dil, edebiyat ile kültür araştırmalarında nitelikli bilimsel üretimi teşvik etmesini temenni eder; kongrenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm kurumlara, hakemlere, davetli konuşmacılara ve değerli araştırmacılara teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University

Düzenleme Kurulu Başkanı

PREFACE

The 19th International Congress on Language, Literature, and Culture Research, held in Antalya, Türkiye, between November 4–8, 2025, constituted a significant academic platform that brought together studies in language, literature, and culture within an interdisciplinary framework. The congress was organized by the Saybilder Community, with the academic support of several higher education institutions, most notably Mardin Artuklu University and Carthage University.

Within the scope of the congress, invited speakers from six different countries met with scholars representing diverse academic traditions and research perspectives. In addition, calls for papers were announced in Turkish, English, and Arabic, enabling broad international participation. Following these multilingual calls, the submitted papers underwent a peer-review process conducted in accordance with scientific and ethical standards. As a result of the evaluations, a total of 148 papers were included in the scientific program, comprising 34 papers from Türkiye and 114 papers from 13 different countries, namely the United Arab Emirates, Algeria, Indonesia, Morocco, Palestine, Iraq, Iran, Qatar, Kuwait, Egypt, Syria, the Kingdom of Saudi Arabia, and Jordan.

The studies presented in this proceedings book brought together contemporary theoretical approaches, original analyses, and diverse academic experiences from different geographical regions in the fields of language, literature, and culture. In particular, the congress clearly demonstrated the importance of international and intercultural collaborative research, emphasizing its crucial role in the universal dissemination of scientific knowledge and the establishment of sustainable interaction among different academic traditions.

In this context, researchers are encouraged to further engage in interdisciplinary studies, to strengthen academic interaction through joint projects and international co-authored publications, and to enhance the visibility of their research by producing scholarly work in multiple languages. Universities, research centers, and other stakeholders are likewise encouraged to continue supporting early-career researchers, fostering international academic networks, and developing sustainable structures for high-quality scientific production.

It is our sincere hope that this congress and the present proceedings book will contribute meaningfully to the existing literature, inspire new academic collaborations, and promote rigorous scientific research in the fields of language, literature, and cultural studies. We would like to express our gratitude to all institutions, reviewers, invited speakers, and distinguished researchers who contributed to the successful realization of this congress.

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

انعقد المؤتمر الدولي التاسع عشر للغة والأدب والدراسات الثقافية في مدينة أنطاليا - تركيا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، وشكّل منصة علمية متميزة جمعت دراسات اللغة والأدب والثقافة في إطارٍ متعدد التخصصات. وقد نُظِم المؤتمر من قِبَل مجتمع سايبيلدر (Saybilder)، بدعمٍ علمي من عدد من مؤسسات التعليم العالي، وفي مقدمتها جامعة ماردين أرتقلو وجامعة قرطاج (Carthage University).

وشهد المؤتمر مشاركة متحدثين مدعويين من ست دول مختلفة، حيث التقى هؤلاء بنخبة من الباحثين الذين يمثلون مدارس أكاديمية ورؤى بحثية متنوعة. كما أُطلقت دعوات المشاركة باللغات التركية والإنجليزية والعربية، ما أسهم في تحقيق مشاركة دولية واسعة. وبعد ذلك، خضعت البحوث المقدّمة لعملية تحكيم علمي وفق المعايير الأكاديمية والأخلاقية المعتمدة. وأسفرت هذه العملية عن إدراج 148 بحثاً ضمن البرنامج العلمي، منها 34 بحثاً من تركيا و 114 بحثاً من 13 دولة هي: الإمارات العربية المتحدة، الجزائر، إندونيسيا، المغرب، فلسطين، العراق، إيران، قطر، الكويت، مصر، سوريا، المملكة العربية السعودية، والأردن.

وقد جمعت الدراسات الواردة في هذا الكتاب بين أحدث المقاربات النظرية، والتحليلات الأصيلة، والتجارب الأكاديمية المتنوعة من مختلف المناطق الجغرافية في مجالات اللغة والأدب والثقافة. كما أبرز المؤتمر بوضوح أهمية البحوث القائمة على التعاون الدولي والتفاعل الثقافي، لما لها من دور محوري في تعميم المعرفة العلمية وبناء تفاعل أكاديمي مستدام بين التقاليد العلمية المختلفة.

وانطلاقاً من نتائج هذا اللقاء العلمي، يُشجّع الباحثون على توسيع نطاق الدراسات البيئية، وتعزيز المشاريع المشتركة، والإسهام في النشر العلمي الدولي المشترك، إضافة إلى الإنتاج البحثي متعدد اللغات بما يزيد من انتشار الأبحاث وتأثيرها. كما تُدعى الجامعات ومراكز البحث وسائر الشركاء الأكاديميين إلى مواصلة دعم الباحثين الشباب، وتعزيز الشبكات العلمية الدولية، وبناء هياكل مستدامة تضمن جودة واستمرارية الإنتاج العلمي.

وإذ نأمل أن يكون هذا المؤتمر وهذا الكتاب قد أسهما في إثراء الأدبيات العلمية وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، فإننا نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع المؤسسات المشاركة، والمحكمين، والمتحدثين المدعويين، والباحثين الكرام الذين أسهموا في إنجاح هذا الحدث العلمي.

رئيسة اللجنة التنظيمية

الأستاذة الدكتورة جيهان محمد أنور ديب

جامعة 6 أكتوبر

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Tragic Heroes in Modern Drama: John Proctor and Willy Loman – Exploring Ordinary Struggles in Modern Tragedy.....	1
Prof. Dr. Mohammad Abdullah Al Matarneh	
Yapay Zekâ Kullanımının Dilin Gelişimine ve Kullanımına Etkisi.....	9
Doç. Dr. Ali Yıldırım	
Sezai Karakoç'un Diriliş Düşüncesi ve Türkiye'deki İslâmî Oluşumlar Üzerindeki Tesiri.....	19
Dr. Öğr. Üyesi Şaban Banaz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Bünyamin Gür	
Kıyamet Suresinde Belagat Göstergeleri ve Manaya Etkisi	36
Dr. Öğr. Üyesi Fikri Güney	
Postcolonial Nostalgia in Lahiri's <i>The Namesake</i>	46
Asst. Prof. Dr. Yıldray Çevik	
Genel Olarak Akşemsemeddin Divanı	53
Prof. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Türk Mitolojisinde Demire Dair Tespitler.....	59
Prof. Dr. Kadriye Türkan	
Yüksek Lisans Öğrencisi Metin Yaşa	

- Burdur Halk Kültüründe Unutulmaya Yüz Yüz Tutan Bir Gelenek: Duvak 64
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Erzurum'da Geçmişten Günümüze Ramazan Gelenekleri Üzerine..... 70
Yüksek Lisans Öğrencisi Betül Selimoğlu
- La profanation du sacré entre capitalisme culturel et redéfinition du sacré dans un cadre
postcolonial, étude de cas : « *The Holly Virgin Mary* » de Christ OFILI 80
Fatima Erramy
- 90 مقاربة مقارنة للمقطع الصوتي وبنية الاشتقاق في اللغات: الفارسية، العربية والعبرية.....
إلهام السوسي العبدلوي
- 104 حجة السلطة في الموازنة بين أبي تمام والبحثري للآمدي: مقارنة حجاجية في النقد العربي القديم.....
عبد المجيد الفروجي
د. سعيد أصيل
- 116 تمثيلات الجسد في المتن الصوفي بين التزكية الروحية والتعبير الرمزي.....
رشيد الحسيني
د. إلهام السوسي العبدلوي
د. عبد الرحيم الراشدي
- 129 القصيدة الإسلامية الخالدة (تأملات في نداء الأذان).....
د. عبد الرحيم الراشدي
- 137 الوجه في الدرس اللساني المعاصر مقارنة وظيفية للبنيات العلية في اللغة العربية.....
د. محمد نافع العشري

- 146 تأملات محمد الصباغ في الأدب: مصدر الأدب وطبيعته ووظيفته
د. المعتمد الخراز
- 170 توظيف التراث الديني والتاريخي في خطب أبي عبيدة الغزاوي
نجاهة البايي (الطالبة)
- 181 المرأة بين الجسد والرمز في الشعر العربي قراءة: مقارنة في الحب العذري والعشق الصوفي
الدكتورة طامو آيت مبارك
- 204 سلطة الشارح في التراث البلاغي: التفتازاني نموذجاً في ضوء نظريات التلقي الحديثة
إيمان البستاوي
- 214 أهمية الحفاظ على التراث الثقافي المغربي وآفاق تثمينه إعلامياً
دة بهيجة حيلات
- 224 المعمار اللغوي للشعر المملوكي (من الزخرفة إلى الرمزية)
الدكتورة ابتسام دهينة
بثينة ناجي (الباحثة)
- 232 ثلاثية أسفار مدينة الطين ما بين واقعية السرد والخيال (الميتا سرد منهجا)
د. عائشة بنت سالم سليمان العتيق
- 248 نظرية "محمد عنبر" اللسانية في "جدلية الحرف العربي" و"الشيء في ذاته"
الأستاذ الدكتور جمال مقابلة

253التخييل والإثنوغرافيا: أنياب طويلة في وجة المدينة" لمصطفى يعلى أنموذجا
الدكتور المصطفى فاتح

260حروف الجر في القرآن الكريم وإشكالية ترجمتها إلى اللغة الألمانية بالتطبيق على أمثلة مختارة
د. داليا إبراهيم نبهان

280تداخل الحقول المعرفية في قصيدة (بطاقة هوية) لمحمود درويش
د. أماني حافظ عبد الخالق الحفناوي

Challenges of Translating the Untranslatable Cultural Context and Colloquial Egyptian Arabic in
Mahmoud Diab's *The Stranger* 290

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb

Prof. Dr. Bahaa-eddin M. Mazid

In Pursuit of Life: A Realistic Portrayal of the Refugee's Dilemma in Omar El Akkad's *What Strange
Paradise*..... 301

Omnia Mostafa Niazy

Functional Study of the Arabic Translation of Samuel Taylor Coleridge's *The Rime of the Ancient
Mariner*: Artificial Intelligence Versus Human Intelligence in Literary Translation..... 313

Dina Ahmed Abdel Aziz Ramadan

Suspense Across Cultures: A Comparative Analysis of Selected Mark Twain and Nabil Farooq's Teen
Novels..... 325

Dr. Eisha AbdAllah Abdelkader Mohammed Askar

Minhaj al-Fiqh at-Tarjamī: Riddah against Western Control of The Qur'ānic Studies..... 343

Doaa Mohamed Anwer Deep

Language, Ritual, and Herbs: The Construction of Cultural Identity in Indonesian Traditional Medicine	365
Fika Hidayani, M. Hum Am'mar Abdullah Arfan, M.H.	
Physical Resilience in Words and Taste: A Sociolinguistic Analysis of the Spice Manuscript of the Indonesian Archipelago	379
Isriani Hardini, M.A., Ph.D. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M. Ag Dr. Rahmat Kamal, M.Pd.I.	
The Relationship between Language and Mental Processes and Language Processing Towards an Integrated Cognitive Framework for FLE Didactics	386
Dr. Khaoula Manaa	
Evaluative Scaling in Disaster Reporting: A Graduation-Based Analysis of English and Turkish News Texts	390
Asst. Prof. Dr. Hamide Çakır Sarı	
Turkish Films and Social Psychology: Socio-Psychological Presentation in <i>Gülen Adam</i> (1989)	412
Asst. Prof. Dr. Nurcan Bekil Çakmak	
Hurri-Hitit Mitindeki Sabotaj ve Direniş: <i>Ullikummi</i> Şarkısı Mitindeki İktidar, İsyân ve Kozmos	422
Dr. Öğr. Üyesi Z. Nihan Kırçıl	
Çağdaş Fonetik Araştırmaların Klasik Tecvid Birikimine Katkı Yönü	430
Dr. Öğreti Üyesi Mücella Hacımısıroğlu	
"Sarra" Kavram Alanı Ekseninde Türkçeden Diğer Dillere Geçen Sözcükler	439
Dr. Nihan Budak	

Bir Şairin Evlilikten Duyduğu Nedamet: Fahrî'nin "Kasîde Berâ-yı Nisvân" Adlı Manzumesi 464

Doç. Dr. Muhammet Nalbat

476.....العجائبية في رواية كويكول للكاتبه حنان لاشين
زوزو فيروز

Exploring the Ecological Discourse of Dark Ecology as a Radical Form of Posthumanism493

Asst. Lect. Mustafa Arkan Khntel

502.....من ألفاظ المعجم الفلاحي المزاي دراسة مقارنة بالمعجم العربي
د. عبد الوهاب بافلح

517.....الأبعاد التداولية في معجم الدوحة التاريخي للغة العربية
دكتور مصطفى أصلان

531.....أثر التوجيه النقدي في تطور الإبداع الأدبي العربي
الأستاذة دربالي وهيبة

546.....تحولات الشخصية ودورها في تشكيل العالم الروائي: دراسة سردية لرواية "مملكة الفراشة" لواسيني الأعرج
د. ليلى حمراي
نجاه بشير

563.....توظيف المنهج التقابلي في تعليم النحو العربي للناطقين بالتركية
د. نادر مندريس

574.....دور الترجمة في نقل المعنى بين العوالم
بشرى الكاضي

- 580..... المرأة الفلسطينية في رواية التفاصيل والأشياء: رواية سروال بلقيس نموذجاً
د. فاطمة حسين عيسى العفيف
- 594..... اللغة العربية بين التأليف والانسلاخ
الدكتورة سعاد اليوسفي
- 603..... التواصل بين الثقافات: النظم اللغوية وسلوك التغيير: مفاتيح لاكتساب وتطور اللغتين الأمازيغية والغوارانية
بابا محمد
- Said Nursî'de Aşk ve Şefkat Kavramlarının Mukayesesi..... 616
Yüksek Lisans Öğrencisi Yücel Özdiğer
Prof. Dr. Muhammed Ali Yıldız
- 622..... أدب الرحلات، قراءة في كتاب (مغامر عماني في أدغال أفريقيا)
أ.د. عبد الباسط أحمد مراشدة
- 628..... الاستلزام الحوارى في قصيدة بشارة الخورى عش أنت إنى مت بعدك
أ. ولاء إبراهيم الشبول
- 637..... الرّمكان الشّعريّ للصورة البصريّة عند ابن زمرك
الأستاذ المشارك أحمد عمر
- 650..... البشاعة الاستطيقية في قصيدة "المخبر" لبدر شاكر السياب: قراءة في جماليات القبح وفضح السلطة
د. أسعد اللايق
- 661..... صورة القبيح في شعر نزار قبّاني: الشعوب المستلبة أنموذجاً
أ.م. د. عبد الحليم عبد الله

- Child Labor Trafficking in Frances Temple's *Taste of Salt: A Story of Modern Haiti* 672
Assistant Instructor Asmaa Mohanad Saad
- The Uses of Translation Techniques to Achieve an Appropriate Translation 681
Dr. Osama Misbah Mahmood Al-Hamdani
- Gendered Asymmetries in Terms of Address in Moroccan Arabic 688
Yassine Akhmouch
- Restless Female Characters in Edwidge Danticat's *Breath, Eyes, Memory* 697
Assist. Lecturer Mashail Faris Saleh
- 704.....ترجمة المصطلحات المرتبطة بالأنظمة الأنجلوسكسونية من الإنجليزية إلى العربية.....
فيروز بورمة
- التمثيل السيميائي للأنوثة في رواية "امرأة سريعة العطب" لواسيني الأعرج: أنوثة على حافة الانكسار، من العنوان إلى الذات
المتشظية 711.....
د. ليلى حمراي
نجاه بشير
- 722.....الأبعاد النفسية في المجموعة القصصية (الفخ) دراسة في ضوء المنهج النقدي النفسي -.....
م.م. أنسام أركان حريز
- 733.....سيميائية الموت والحياة في الشعر الفلسطيني الحديث (تميم البرغوثي أنموذجاً).....
أ.م.د. جيدم فاروق عبد الحكيم
- 741.....حقيقة التناوب في الاستعمال بين " على " و"حروف الجر الأخرى في القرآن الكريم - دراسة تحليلية
م. د. باسم محمد صالح جمعة الجبوري

- 752.....التوكيد في آية الكرسي دراسة نحوية دلالية.....
الدكتور أحمد طالب محمد الياسري
- 760.....دلالة ألفاظ الفناء في الحكم العطائية.....
م.م. آية عبد العزيز محمد أمين
أ.م.د. محمد محمود سعيد
- 769.....الدُّر المنثور في بلاغة التشبيه القرآني.....
المدرس الدكتور أنوار جاسم عويد
- 779.....التمرد في رواية شرف للكاتب صنع الله إبراهيم.....
مدرس مساعد نور عادل محمد حميد
- 789.....الحزن وبواعثه في الشعر النسوي العراقي الحديث "دراسة موضوعية".....
أ.م.د. فائق غانم النعيمي
- 798.....تأثير الرواية العرفانية في تشكيل الوعي الأخلاقي رواية "المر: أختام المدينة الفاضلة" لعبد الإله بن عرفة أنموذجا.....
د. للا الهاشمية باباهاشم
- 806.....الأفيون والذاكرة للروائي يحيى بزغود: قراءة سوسولوجية تاريخية.....
د. حسناء بزغود
- 815.....تفاعل اللغة والمجتمع، التنوع اللغوي والتأثير الاجتماعي في اللغة: مقارنة لسانية وصفية.....
اسليماني رضوان

La profanation du sacré entre capitalisme culturel et redéfinition du sacré dans un cadre postcolonial, étude de cas : « The Holly Virgin Mary » de Christ OFILI 826

Fatima Erramy

Dr. Nabil Benabdeljalil

Bir Şairin Evlilikten Duyduğu Nedamet: Fahrî'nin "Kasîde Berâ-yı Nisvân" Adlı Manzumesi

Doç. Dr. Muhammet Nalbat

Giresun Üniversitesi, Giresun, Türkiye

Özet

Divan şiiri, çoğu zaman sadece soyut ve bireysel temalara yer verdiği düşüncesiyle bazı eleştirmenler - özellikle Tanzimat Dönemi aydınları- tarafından toplumdaki kopuk bir edebiyat olarak değerlendirilse de aslında dönemin sosyal yaşamıyla güçlü bağlar kurmuştur. Divan şiiri geleneği; bireyin yanında toplumun duygu dünyasını, düşünce yapısını ve gündelik hayatını yansıtan pek çok konu ve unsur bünyesinde barındırmıştır. Bu bağlamda divan şairlerinin gündelik hayata dair ele aldıkları konulardan biri de evliliğdir. Osmanlı toplumu, gerek Türk kültüründen gerekse İslam dininden neşet eden bir anlayış ile evliliğe büyük önem atfetmiş ve bireyleri evliliğe teşvik etmiştir. Ancak bazı divan şairleri, şahsi tecrübelerinden hareketle olmalıdır ki evlilik konusundaki menfi duygu ve düşüncelerini eserlerinde serdetmişlerdir. Bunlardan biri de Fahrî mahlaslı bir divan şairidir. Bu bildirinin konusu Fahrî'nin *Kasîde Berâ-yı Nisvân* (Kadınlar Hakkında Kaside) adlı manzumesinin incelenmesidir. *Kasîde Berâ-yı Nisvân*, İBB Atatürk Kitaplığı MC_Yz_K.000141 numarada kayıtlı bir yazma mecmuanın içinde bulunmaktadır. Bu çalışmada mezkûr mecmua, doküman analizi yöntemi ile incelenecek olup yazmanın nüsha tavsifi verilecektir. Ardından Fahrî'nin *Kasîde Berâ-yı Nisvân* adlı manzumesi, çeviri yazı ile verildikten sonra eser şekil ve muhteva yönünden incelenecektir. Böylelikle bu çalışma, söz konusu metnin Türk edebiyat tarihindeki yeri ve önemini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bu çalışmada, *Kasîde Berâ-yı Nisvân* adlı manzumenin müellifi olduğu anlaşılan Fahrî hakkında da bazı tespitlere yer verilmiştir. Fahrî mahlaslı şair, bu manzumede cinsiyetçi bir yaklaşım sergilemiş, evliliğin -özellikle yaşlı kadınlarla yapılan evliliğin- zararlarından bahsetmiştir. Sonuç itibarıyla Fahrî'nin *Kasîde Berâ-yı Nisvân* adlı manzumesi, şairin evlilik konusundaki olumsuz düşüncelerini ve dolayısıyla bazı divan şiiri örneklerinin de gerçek hayat ile bağını göstermesi açısından önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Divan Şiiri, Evlilik, Fahrî, Kadınlar Hakkında Kaside, Manzume.

A Poet's Regret About Marriage: Fahrî's "Kasîde Berâ-yi Nisvân"

Associate Professor Dr. Muhammet Nalbat

Giresun University, Giresun, Turkey

Abstract

Although divan poetry has often been regarded by some critics -particularly the intellectuals of the Tanzimat period- as a form of literature detached from society, focusing solely on abstract and individual themes, in reality, it maintained strong ties with the social life of its time. The tradition of divan poetry encompasses not only individual sentiments but also the emotions, thoughts, and everyday experiences of society. In this context, marriage is one of the themes pertaining to daily life addressed by divan poets. The Ottoman society, drawing its values both from Turkish culture and Islamic tradition, attached great importance to marriage and encouraged individuals to wed. However, certain divan poets, perhaps influenced by their personal experiences, expressed negative feelings and thoughts regarding marriage in their works. One such poet is Fahrî, a divan poet known by this pen name. The subject of this paper is the analysis of Fahrî's poem titled "*Kasîde Berâ-yi Nisvân*" (Qasida on Women). The poem is found within a manuscript compilation registered under the number MC_Yz_K.000141 in the Istanbul Metropolitan Municipality Atatürk Library. In this study, the aforementioned manuscript is examined through the document analysis method, and a codicological description of the copy is provided. Subsequently, after providing a transcription of Fahrî's poem titled "*Kasîde Berâ-yi Nisvân*", the work will be examined in terms of its form and content. Thus, this study aims to determine the place and significance of the aforementioned text within the history of Turkish literature. Furthermore, this study also includes some findings regarding Fahrî, who is understood to be the author of the poem "*Kasîde Berâ-yi Nisvân*". The poet, using the mahlas (pen name) Fahrî, displayed a sexist approach in the said poem, discussing the harms of marriage -particularly marriage to elderly women. Consequently, Fahrî's "*Kasîde Berâ-yi Nisvân*" is significant because it demonstrates the poet's negative opinions on marriage and, thus, the connection of certain examples of divan poetry to real life.

Keywords: Divan Poetry, Marriage, Fahrî, Qasida on Women, Poem.

Giriş

"Evllenme", günümüzden daha eski dönemlerdeki kullanımlarıyla "izdivaç", "teehhül" ya da "tezevvüç", erkekle kadının aile kurmak için yasaya uygun olarak birleşmesi fiiline verilen isimdir (Türk Dil Kurumu, t.y.). Evlenme, hem bireyler hem de toplumsal hayat için büyük önem taşımaktadır. Şöyle ki evlilik; toplumların sosyal yapısını bina etmek için gerekli temel taşlardan biri olup bireyler arasındaki duygusal ve yasal bağı meşru hâle getiren kurumdur. Bu kurum, aile birliğinin oluşmasını sağlayarak toplumsal düzenin devamlılığına katkı sağlamaktadır. Evlilik yoluyla kurulan aileler, yeni nesillerin yetiştiği, değerlerin aktarıldığı ve sosyal dayanışmanın güçlendiği bir ortam sunar. Bu yönleriyle evlilik, hem bireylerin mutluluğu hem de toplumların istikrarı açısından vazgeçilmez bir kurumdur.

Ailenin temelini teşkil eden evlilik bütün ilahî dinlerde, kadın ve erkeğin kendilerine özgü bir mahremiyet ve paylaşım alanı oluşturmalarına imkân vermiştir (Atar, 2007). Türk-İslam toplumunda evliliğe büyük önem atfedilmiştir. Evlilik yalnızca bireyler arasında kurulan bir birliktelik değil, aynı zamanda dinî, kültürel ve sosyal anlamlar taşıyan kutsal bir müessese olarak kabul edilmiştir. İslam inancında evlilik, Hz. Peygamber'in sünneti olarak görülür ve toplumun ahlaki temeller üzerine inşa edilmesinde önemli bir rol oynar.

Türk kültüründe ise evlilik, aile kurumunun başlangıcı olarak saygı, sevgi ve dayanışma değerleriyle örülmüş bir yapıdır. Aile, toplumsal bütünlüğün ve milli kimliğin korunmasında merkezî bir yer tutar. Bu nedenle evlilik, hem bireylerin kemâle ermesi hem de toplumun manevi ve kültürel mirasının nesilden nesile aktarılması açısından vazgeçilmez bir kurum olarak görülmektedir. Türk-İslam anlayışında evlilik, aynı zamanda toplumsal huzurun, sosyal dayanışmanın ve dinî sorumlulukların ifasında bir zemin teşkil eder. Dolayısıyla hem İslam dini hem de Türklere ait kültürel yapı, bireyleri evliliğe teşvik etmiş ve evliliği önemli bir toplumsal kurum olarak benimsemiştir. Ancak bütün teşviklere rağmen toplumda evlilik hakkında menfi düşüncelere sahip bireylerin varlığını da göz ardı etmemek gerekiyor.

Yöntem

Bu çalışma hazırlanırken metin/doküman analizi yöntemi kullanılarak nitel bir araştırma ortaya konulmaya çalışılmıştır. Üzerinde inceleme yapılan *Kasîde Berâ-yı Nisvân* adlı manzumenin yer aldığı yazma nüshanın tavsifi verilmiş ve söz konusu manzume transkripsiyon alfabesi ile yeni harflere aktarılmıştır. Muhteva ve şekil incelemeleri yeni harflere aktarılmış metinden hareketle yapılmıştır.

1. Divan Şiirinde Evlilik

Yaklaşık altı yüz yıllık bir edebî gelenek olan divan şiiri, Osmanlı toplumuna ait maddi ve manevi birçok unsuru bünyesinde barındırmıştır. Divan şairleri, şiirlerinde bireysel ve toplumsal konuları geleneğe ait estetik sınırlar içinde kendilerine has üslupları ile işlemişlerdir. Bu bağlamda insan hayatında bir geçiş dönemi olarak kabul edilen evlilik (Yıldırım & Uçar, 2024), hem bireysel hem de toplumsal hayatı ilgilendiren bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla divan şairleri, evliliğe/evlenmeye dair birçok beyit kaleme almışlar; evlilik hakkında tecrübeye dayalı şahsi fikirlerini ve içinde buldukları topluma ait kültürel malzemeyi şiir vasıtası ile ortaya koymuşlardır.

Divan şairlerinin bazıları, eserlerinde evliliğe dair müspet düşüncelerini ifade ederken bazıları ise tamamen evlilik karşıtı bir anlayışı terennüm etmişlerdir. Bu noktada belirtmek gerekir ki, evlilik hakkında olumsuz düşünceleri ihtiva eden beyit sayısı olumlu düşünceleri içerenlerden daha fazladır (Aydın, 2015). Bunun en önemli sebebi divan şiir geleneğindeki “kadın” algısı olmalıdır.¹

Divan şiirinde evlilik hakkında müspet düşüncelerin terennüm edildiği bazı beyitler aşağıda verilmiştir:

Güvâhî *Pend-nâme* adlı eserinde, evlenilecek kızı şöyle tarif etmektedir:

Bilüñ üç nev'adur evlerde kızlar

1 Divan şiirinde “kadın” konusu bu tebliğin sınırlarını fazlaca aşmaktadır. Dolayısıyla burada sadece divan şiirinde “kadın” algısı ile ilgili çalışmaların künyesi verilmekle iktifa edilecektir. Detaylı bilgi için bk. Kazan, 2008; Çetinkaya, 2008; Cebeci, 2009.

Diyeyin ben işidüñ anı sizler

Birisi ağır olur kim edeblü

Ol oldur kim ola arı neseblü

Hayānuñ perdesinde şaqlar özin

Çıquban taşra görmez kimse yüzün

Eyü ad içün ider cünbişini

Alur ata vü ana alkışını

Yüzi şuyını şaqlar gözedür ud

Varacak yirde itmez yirini od (Çetinkaya, 2008)

Sünbül-zâde Vehbî de yukarıdaki beyitlerde geçtiği gibi öğüt veren, didaktik bir üslup kullanarak evlenilecek kadının vasıflarını ifade etmektedir:

İtmeyüp cāriyeye haşr-ı emel

Kişi-zâde alabilseñ ne güzel

Mālına hüsüne itme rağbet

‘İrzına dīnine eyle diğkat

Seyyibāt olsa dañi ma‘müre

Alagör bākire-i bāküre

Şübhesüz bākiredür müstaşsen

Dürr-i nā-süftedür elbet aşsen (Çetinkaya, 2008)

Divan şiirinde “kadın” hakkında genellikle olumsuz düşünceler ortaya konulmuştur.2 Evlilik hakkında menfi düşüncelerin terennüm edildiği ve farklı şairler tarafından kaleme alınan bazı beyitler aşağıda verilmiştir:

Bükdü belimi miñnet ile bār-ı tezevvüc

İkbāle maħal koymadı idbār-ı tezevvüc

...

Rāħat kıomadı dilde bütün eyledi meslüb

Ne müşkil imiş ergene bu kār-ı tezevvüç

Tecerrüd ‘āleminde ‘ayş u nüş u bezm ü soħbetde

Te‘ehhül eyledükde zillet-ile bī-merām oldum Avnî (Bıyık Yapa, 2007)

2 Evlilik hakkında menfi düşüncelerin yer aldığı Ravzî’nin iki, Hanyalı Nûrî’nin bir gazeli Abdullah Aydın tarafından 2 yayımlanmıştır. İlgili makale için bk. Aydın, 2009; Aydın, 2015.

Bir pîre-zen-i zîşt kaşık düşmeni al kim	
Virânkede-i hânede baykuş görinsün	Hevâî (Çetinkaya 2008)
Zenden remîde öyle Refî'â Efendi kim	
Ĥatm itse muşhafı okumaz sûre-i Nisâ	Refî'a Efendi (Yılmaz, 2017)
Ne güzel söylemiş kâ'il te'ehhül etmeniñ hâli	
Bir ay kadar ferâhlıktır bir aydan şöñ ola pîşmân	Veliyyüddin Efendi (Dindar, 2010)
Te'ehhül olur mâni'-i iştiğâl	
Tecerrüdde ol ister-isen kemâl	Cinânî (Aydın, 2015)
Ne belâ bir zene maşşûr olmak	
Tâze zevk eylemeden dür olmak	Enderunlu Fâzıl (Aydın, 2015)

2. Kasîde Berâ-yı Nisvân Adlı Manzumenin Yer Aldığı Yazmanın Nüsha Tavsifi

Fahrî'ye ait *Kasîde Berâ-yı Nisvân* adlı manzume İBB Atatürk Kitaplığı M. Cevdet Koleksiyonu içinde MC_Yz_K.000141 numarada kayıtlı bir mecmuada, 68a-69a sayfalarında yer almaktadır (Manzume-i Diniyye, y.t.). Yazma eserin nüsha tavsifi şöyledir:

Mecmuanın ilk sayfalarında yer alan şer'iyye sicillerinde H. 1266/ M. 1849-1850 kaydı yer almaktadır. Bu kaydın dışında mecmuada herhangi bir tarihe rastlanmamaktadır. Dolayısıyla söz konusu mecmuanın 19. yüzyılda derlendiği söylenebilir. Derleyeni belli olmayan mecmua 215x160, 180x90 mm. ebatlarındadır. Karton bir kapağı olan mecmuanın bütün sayfaları nohudi renklidir. Mecmuadaki metinler daha çok talik ve rik'a hatları ile kaleme alınmıştır.

Mecmuada yer alan diğer metinler şunlardır: Türkçe bazı notlar, şer'iyye sicilleri, Hilye-i Resûl, ism-i a'zam duaları ve bazı zikirler, münacat, na't-ı şerif, Fuzûlî'nin münacatı, Bâkî, Fâizî, Atâyî, Hâfız-ı Şirâzî, Hüdâî, Rahmî'ye ait çeşitli manzumeler, bazı hümayunnamelerin müsveddeleri, Behiştî ve Hilâlî'ye ait gazeller, Abdülkerim Efendi'nin Vezir Ahmed Paşa'ya yazdığı mektup, Sultan Ahmed, Sultan Selim, Nefî, Riyâzî, Hüseyin Efendi-zâde, Veysî, Zihnî-i Bağdâdî, Sıdkî, Feyzî ve Yahya Efendi'ye ait manzum parçalar, Lütî Paşa'nın Risâle-i Âsaf-nâme'si, Fuzûlî'nin Hadîka'sından manzum parçalar, İbn Arabî hakkında Kemal Paşa-zâde'nin verdiği fetva, Tahmis-i Âlî Efendi, Süheylî'ye ait bir müseddes, reis-i etibbâ için berat sureti, inşa-i mergûb örnekleri, bazı Arapça şiirler, müfredler, Canpolat-zâde Mustafa Paşa için yazılmış Farsça bir manzume, safer ayı için dua, Nev'î'ye ait terci-i bent, Tesdis-i Halîlî, Merâmî Ahmed Efendi'ye ait bir gazel, müfredler, Âlî Efendi'ye ait bahr-i tâvil, Derviş Paşa'nın bir gazeli, Sultan Süleyman Han'ın Ebu's-suûd Efendi için yazdığı muhabbetname, Nâdirî ve Muhibbî'ye ait gazeller, Figânî'nin bazı gazelleri ve namazda okunacak dualar.

3. Kasîde Berâ-yı Nisvân Adlı Manzumenin Müellifi Fahrî Hakkında

Kasîde Berâ-yı Nisvân adlı manzumenin müellifi Fahrî mahlaslı bir şairdir.³ Türk edebiyatında Fahrî mahlasını kullanan birden fazla şair bulunmaktadır. Bu şairlerden hangisinin söz konusu kasideyi

3 Fahrî mahlaslı şairler için bk. Kurnaz ve Tatçı, 2001; Mehmed Nâil Tuman, 2001; Şemseddin Sâmî, 1323; Solmaz, 2005; Köksal & Yüksel, 2004; Kılıç, 2010; Akbayar, 1996; Çiftçi, 2017; Abdulkadiroğlu, 1999; Çapan, 2005; Zavotçu, 2009; İnce, 2005; Yazar, 2023.

kaleme aldığı bugünkü bilgilerimize göre tespit edilememektedir. Fahrî mahlasını kullanan şairlerin bazılarının divanları üzerine tez çalışmaları yapılmıştır (Alkan, 2015; Özden, 2009; Türkben, 2008; Akın, M. 2010). Ancak bu çalışmalar incelendiğinde *Kasîde Berâ-yı Nisvân* adlı kasideye rastlanılmamıştır. Ayrıca bazı şiir mecmualarında Fahrî mahlasını kullanmış şairlerin varlığı söz konusudur (Köksal, 2012; Gıynaş, 2017; Şengül, 2025). Fahrî mahlasının geçtiği hiçbir çalışmada *Kasîde Berâ-yı Nisvân*'nın geçmediği anlaşılmaktadır.

Kasîde Berâ-yı Nisvân adlı metnin müellifi hakkında bazı tahminlerden öte bir şey söylemek kabil değildir. Söz konusu eserde kullanılan üsluptan hareketle müellifin tasavvuf ehli bir şair olması mümkün görünmemektedir. Mutasavvif şairlerin böyle bir metni bu üslup ile kaleme almaları ihtimal dahilinde değildir. Dolayısıyla söz konusu metnin mutasavvif hüviyetine sahip Fahrî mahlaslı bir şair tarafından kaleme alınmadığını söyleyebiliriz.

Fahrî'nin kullandığı dil, onun halk şairi olabileceğini de akla getirmektedir. Çünkü şair, *Kasîde Berâ-yı Nisvân* adlı manzumede oldukça basit, Arapça ve Farsça kelimelerin sayı bakımından az olduğu bir dili tercih etmiştir. Anlatımın basitliği ve bazı aruz kusurları da Fahrî'nin halk şairi olma ihtimalini akla getirmektedir.

4. *Kasîde Berâ-yı Nisvân* Adlı Manzumenin Şekil ve Muhteva Bakımında İncelenmesi

4.1. Şekil

Fahrî'nin *Kasîde Berâ-yı Nisvân* adlı manzumesi adından da anlaşılacağı üzere kaside nazım şekli ile kaleme alınmıştır. Eser yirmi beş beyitten müteşekkil olup aruz vezninin *Fe'îlâtün Fe'îlâtün Fe'îlâtün Fe'îlün* kalıbı ile yazılmıştır.

Eser her ne kadar kaside nazım şekli ile kaleme alınmış olsa da klasik kaside tertibine uygun değildir. *Kasîde Berâ-yı Nisvân* klasik Türk edebiyatında yazılan ve daha çok övgü şiiri olan kasideler gibi besmele veya hamdele ile başlamaz. Ayrıca eserde tevhid, münacat vb. bölümler bulunmamaktadır. *Kasîde Berâ-yı Nisvân* da zaten bir övgü manzumesi hüviyetinde değildir. Dolayısıyla bu kasidenin tertip özelliklerinden hareketle klasik Türk edebiyatının son devirlerinde yaşayan bir şair tarafından kaleme alınmış olabileceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Fahrî'nin *Kasîde Berâ-yı Nisvân*'da aruz ölçüsünü genel manada başarılı bir şekilde kullandığı söylenebilir. Ancak şairin Türkçe kelimelere çokça yer vermesi hasebiyle birçok yerde imale yaptığı görülmektedir.

Kasîde Berâ-yı Nisvân'da gayet sade bir dil ve basit bir anlatım söz konusudur. Buna bağlı olarak kafiye için seçilen kelimelerin birçoğunun Arapça ve Farsçadan ziyade Türkçe olduğu görülmektedir. Fahrî'nin *Kasîde Berâ-yı Nisvân*'ında bazı kafiye kusurlarına rastlanmaktadır. Şair bazen Arapça yahut Farsça kelimelerle Türkçe kelimeleri kafiye yapmıştır:

İster iseñ irişe saña dilâ derd-i mihen

Bir müsib (?) qarı alup bencileyin var evlen

...

Evlenüp ev idünüp zevki taşavvur idene
Hjâne-i miñnet olur şübhesiz aña *mesken*
Ögredür her biri İblîse anuñ şeytaneti
Dem urur her biri zu'munca niçe biñ *fenden*
Azdurur âdemi şeytân velî hem şeytanı
Azdururlar anı zenler geçürür *çenberden*

4.2. Muhteva

Fahrî, *Kasîde Berâ-yı Nisvân* adlı manzumesinde evlilikten duyduğu pişmanlığı terennüm etmiştir. Fahrî bu metinde cinsiyetçi bir yaklaşım ile kadınları hicvetmiştir. Şairin eleştirel tutumunu daha ilk beyitten müşahade etmekteyiz ki buradan hareketle Fahrî'nin evli olduğunu anlayabilmekteyiz:

İster iseñ irişe saña dilâ derd-i miñen
Bir müsîb (?) kararı alup bencileyin var evlen
Yukarıdaki beytin ardından Fahrî, gönlünde gam yok iken evlenerek gönlünü bir gam ve keder (kaygı) yükü hâline getirdiğini şöyle ifade ediyor:
Yoğiken zerre kadar bu dil-i şeydâda gamım
Şimdi endüh ile gam olmada hîrmen hîrmen

Fahrî kasidenin ilk beş beytinde evlenmiş olmanın getirdiği sıkıntılardan bahsediyor. Altıncı beyitten sonra ise cinsiyetçi bir yaklaşım ile kadınları eleştirmeye başlıyor. İki kadın bir araya geldiğinde hile ile düzen kuracaklarını yani karşısındakini kandırmak için tertip, dalavere yapıp oyuna başvurduklarını, kadınların hile konusunda şeytanı bile geçtiklerini, hatta daha ileri giderek şeytanın hileyi kadınlardan öğrendiğini ifade etmektedir:

İki zen bir yere geldikde murâd eyleseler
Hîle bâbında düzer her biri biñ dürlü düzen
Ögredür her biri İblîse anuñ şeytaneti
Dem urur her biri zu'munca niçe biñ *fenden*

Fahrî, manzumenin ilerleyen beyitlerinde kadınlar hakkında kendince bazı ilginç tespitler yapmıştır. Buna göre yüz yaşına girmiş bir kadının kendini on iki yaşında bir kızıdan üstün tuttuğunu, bir kadının yüzü buruşsa, saç ağarsa dahi kendisini ak saçlı bir kız oğlan olarak gördüğünü belirtmektedir. Bu ifadeler, manzumenin yazıldığı dönemdeki erkek egemen çevrenin kadına bakışını göstermesi itibarıyla önemlidir.

Girse yüz yaşına bir pîre-zeni söyletsen
Kendüyi yeg tutar on iki yaşında kızdan
...

Yüzi buruşsa ağarsa saç şorsañ ki nesin
Dir ki ak saçlı güzel çehreli bir kız oğlan

Kasîde Berâ-yı Nisvân'dan kadının sosyal statüsü ile ilgili bazı çıkarımlar yapmak mümkündür. Buna göre kadın, çalışma hayatına katılmamış, evde âdeta asalak gibi beslenen bir varlık olarak telakki edilmiştir.

Beslese niçe zamân 'avreti güz yazıla

Bir gice varmasa olur gözine eri diken

Fahrî, kadın eleştirisinden sonra tekrar evlilikten duyduğu nedameti anlatmaya devam etmiştir.

Kendisinin evlilik konusunda çok dertli biri olduğunu aşağıdaki beyitlerden anlamaktayız:

Her kime hâlîmi añsam aña derdim açsam

Benim elbette hâlâş olmamı ister Hâk'dan

Ne belâ idi seniñ başıña 'avret almak

Rind-i 'âlem geçünürken 'acabâ düşdi neden

Şair Fahrî, manzumesinde eleştirilerinin yanında öğüt veren beyitler de kaleme almıştır. Bu beyitlerde kendi başına gelen olumsuzlukları birçok insanın da yaşadığını ifade etmiş, evlilikten ızdırıp duyanların Allah'a sığınmasını salık vermiştir. Ayrıca erkeklere "sakın evlenmeyin" diyerek bunun yerine günlerini gün etmelerini ve eğlenmelerini tavsiye etmiştir.

Sen değil niçeleriñ başına gelmiş işdür

Çurtulursın şıgın Allâh'a göñül gel katlan

Nefs-i şümüñ saña eylerse tekâzâ ey dil

Şağın evlenme hemân n'eyle olursa eglen

Fahrî, mahlasını zikrettiği taç beyitte ise bu manzumeyi niçin yazdığını açık ediyor. Fahrî'ye göre kendisi evlilikten duyduğu nedameti terennüm ederse birçok kişi de bu sayede onun içine düştüğü gam ve kederden kurtulabilir, evlenmekten vazgeçebilir.

Derdimiñ binde birisin dir isem ey Fağrî

Niçeler fâriğ olur dünyada evlenmekden

Fahrî, *Kasîde Berâ-yı Nisvân*'ı klasik kaside tertibine uyarak dua ile bitirmektedir. Son beyitte şair, kadınların şerrinden Allah'a sığındığını ifade etmektedir.

Kimseyi anlara yâ Rabb giriftâr itme

Hıfz idüp şakla bizi her biriniñ şerrinden

Sonuç

Bu bildiride Fahrî mahlaslı bir şair tarafından kaleme alınan *Kasîde Berâ-yı Nisvân* adlı manzume tanıtılmıştır. *Kasîde Berâ-yı Nisvân*, İBB Atatürk Kitaplığı M. Cevdet Koleksiyonu MC_Yz_K.000141 numarada kayıtlı bir mecmuanın 68a-69a sayfalarında yer almaktadır. Söz konusu manzumeyi kaleme alan Fahrî mahlaslı şairin gerçek kimliği hakkından elimizde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Kaside nazım şeklinin kullanıldığı manzume hicviye türünde yazılmıştır.

Fahrî, *Kasîde Berâ-yı Nisvân*'da, muhtemelen kişisel tecrübesinden yola çıkarak, evlilik ve kadınlar konusundaki fikirlerini terennüm etmiştir. Evlilikten duyduğu nedameti ifade ederek insanlara evlenmemelerini salık vermiştir. Şairin yaşadığı pişmanlık kadınlar hakkında cinsiyetçi bir söylem geliştirmesine sebep olmuş; şair, kadınları uzak durulması, şerlerinden sakınılması gereken varlıklar olarak görmüştür.

Şair Fahrî'nin evliliğe ve kadınlara dair görüşleri, genel anlamıyla divan şairlerinin kadına bakışı ile örtüşmektedir. Çünkü divan şairleri şiirlerinde evlilik hakkında daha çok menfi görüşler serdedmişlerdir.

Ek 1. Metin

Kaşîde Berâ-yı Nisvân

Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilâtün Fe'ilün

1. İster iseñ irişe saña dilâ derd-i miñen
Bir müsîb (?) çarı alup bencileyin var evlen
2. Yoğiken zerre kadar bu dil-i şeydâda ğamım
Şimdi endüh ile ğam olmada ħirmen ħirmen
3. Ulu âdem siper-i renc-i elemdür el-ħak
Şeh-i 'âlemdür o kim ola hemîşe ergen
4. Evlenüp ev idünüp zevki taşavvur idene
Ĥâne-i miñnet olur şübhesiz aña mesken
5. Sefer itmek gelür iken baña bir gün bir yıl
Şimdi cüz'î görünür dîdeme Şâm'ile Yemen
6. İki zen bir yere geldikde murâd eyleseler
Ĥîle bâbında düzer her biri biñ dürlü düzen
7. Ögredür her biri İblîse anuñ şeytaneti
Dem urur her biri zu'munca niçe biñ fenden
8. Azdurur âdemi şeytân velî hem şeytanı
Azdururlar anı zenler geçürür çenberden
9. Anlarıyla bile İblîs-i la'în ayrılmaz
Ögrenür ĥîle-i dâyim o la'în anlardan
10. Girse yüz yaşına bir pîre-zeni söyletsen
Kendüyi yeg tutar on iki yaşında kızdan
11. Dişleri kalmasa ağızında nedendür şorsañ

- Dir ki döküldi dişim gitdi kamu nâzileden
12. Yüzi buruşsa ağarsa saçı şorsañ ki nesin
Dir ki aq saçlı güzel çehreli bir kız oğlan
13. Beslese niçe zamān 'avreti güz yazıla
Bir gice varmasa olur gözine eri diken
14. Kulu kırbānı olursuñ gice gündüz aniñ
Şarf idüp mālīñı geçsen yoluna varından
15. Bir gice varmaz iseñ yanına yanında aniñ
Şoracak aşılacak öldürecek sen sen sen
16. Her kime hālimi añsam aña derdim açsam
Benim elbette halāş olmamı ister Hāk'dan
17. Ne belā idi seniñ başıña 'avret almak
Rind-i 'ālem geçünürken 'acabā düşdi neden
18. Didiler mi saña var bir zeniñ ol hāmmālı
Arkaña al yürü bir bār-ı belāyı yüklen
19. N'eyleridiñ evi bir pīre-zenile ey dil
Neñe yetmezdi senin kıbbe-i gerdün u kühen
20. Sen değıl niçeleriñ başına gelmiş işdür
Kırtulursın şıgın Allāh'a göñül gel kıatlan
21. Nefs-i şūmuñ saña eylelse teķāzā ey dil
Şaķın evlenme hemān n'eyle olursa eglen
22. Bir şeh-i hūsne yürü kendüñi kırbān nezir it
Kırtulursın bu belādan sen eger şağ u esen
23. Derdimiñ binde birisin dir isem ey Faħrī
Niçeler fāriğ olur dünyada evlenmekden
24. Çāre bulmazsañ eger kırtulamazsañ ey dil
Tırma gör kaydıñı kıldır kıpuzı (?) irkenden
25. Kimseyi anlara yā Rabb giriftār itme
Hıfz idüp şaķla bizi her biriniñ şerrinden

Kaynakça

- Abdulkadiroğlu, A. (hzl.) (1999). *İsmâil Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti'l-Eş'âr*. Ankara: AKM Yayınları.
- Akbayar, N. (1996). *Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî*. C.1. Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
- Akın, M. (2010). *Divançe-i Fahrî (inceleme- metin)*. (Tez no: 261537) [Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi.
- Alkan, A. (2015). *Fahrî-i Celveti: hayatı, eserleri ve divanının tenkitli metni*. (Tez no: 427544) [Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi.
- Atar, F. (2007). *Nikâh. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. Erişim tarihi: Temmuz 26, 2025. <https://islamansiklopedisi.org.tr/nikah>
- Aydın, A. (2009). *Hanyalı Nûrî Osmân ve Dîvânı*. (Tez no: 257774) [Doktora tezi, Gazi Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi.
- Aydın, A. (2015). Klasik Türk Edebiyatında evliliğe dair menfî düşünceler. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, (15), 103-132. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3169870>
- Bıyık Yapa, M. (2007). *Aşkî Mustafa Dîvânı (Edisyon Kritik)*. (Tez no: 214783) [Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi.
- Cebeci, D. (2009). *Divan Şiirinde Kadın*. Bilge Oğuz Yayınları.
- Çapan, P. (hzl.) (2005). *Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî (Nuhbetü'l-Âsâr Min Fevâ'idî-i Eş'âr)*. *İnceleme-Metin-İndeks*. AKM Yayınları.
- Çetinkaya, Ü. (2008). Divan edebiyatında kadına genel bakış. *Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic*, 3(4), 279- 334. https://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20%20EDEBIYATI/ulku_cetinkaya_divan_edebiyatindakadina_genel_bakis.pdf
- Çiftçi, Ö. (hz.) (2017). *Fatîn Tezkiresi (Hâtimetü'l-Eşâr)*. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. <https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/55976,fatin-tezkiresi-pdf.pdf?0>
- Dindar, M. F. (2010). *Râci Turabi Veliyyüddin Efendi Divan'ı transkripsiyonlu metni ve incelenmesi*. (Tez no: 265918) [Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi.
- Gıynaş, K. A. (hz.) (2017). *Pervâne Bey Mecmuası*. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. <https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/55832,pervane-bey-mecmuasi-pdf.pdf?0>
- İnce, A. (hzl.) (2005). *Tezkiretü'ş-Şu'arâ Sâlim Efendi*. AKM Yayınları.
- Kazan, Ş. (2008). Klâsik Türk şiirinde solduran sop ile dolduran toplar. *Turkish Studies International Periodical For The Languages Literature and History of Turkish or Turkic*, 3(1), 34-58. <http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.255>
- Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). *Âşık Çelebi, Meşâ'irü'ş-Şu'arâ (İnceleme-Metin)*. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. <https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/59036,asik-celebi-mesairus-suarapdf.pdf?0>

Köksal, M. F. & Yüksel, M. (2004). Fahrî. *Türk Dünyası Edebiyatçılar Yazarlar ve Şairler Ansiklopedisi*. C. 4. AKM Yayınları.

Köksal, M. F. (hz.). (2012). *Edirneli Nazmî, Mecma'u'n-Nezâ'ir*. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. <https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/56057,mecmaun-nezair-edirneli-nazmi-pdf.pdf?0>

Kurnaz, C. & Tatçı M. (hzl.) (2001). *Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-divan şairlerinin muhtasar biyografileri*. C.2. Bizim Büro Yayınları.

Manzume-i Diniyye. (t.y). İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı. M. Cevdet Koleksiyonu, MC_Yz_K.000141. https://sayisalarsiv.ibb.gov.tr/kutuphane3/yazmalar/MC_Yz_K0141.pdf adresinden erişilmiştir.

Özden, S. (2009). *Şeyh Muhammed Fahrî Sünbülî Dîvânçesi (Tenkitli Metin)*. (Tez no: 265918) [Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi.

Solmaz, S. (hzl.) (2005). *Ahdi ve Gülşen-i Şuara*. AKM Yayınları.

Şemseddin Sâmî (1323). *Kâmusu'l-A'lam*. C. 5. Mihran Matbaası.

Şengül, E. (2025). *Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesi 385 Numarada Kayıtlı Mecmû'a-i eş'âr (İnceleme-Metin ve MESTAP'a Göre Tasnifi)*. DBY Yayınları.

Türk Dil Kurumu. (t.y.). Evlilik. sozluk.gov.tr Güncel Türkçe Sözlük içinde. 4 Temmuz, 2025 tarihinde <https://sozluk.gov.tr/?ara=evlilik> adresinden erişilmiştir.

Türkben, H. (2008). *Fahrî Dede ve mecmuası (İnceleme ve Seçme Metinler)*. (Tez no: 265918) [Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi.

Yarar, Y. (2023). Fahrî Dîvânı'nın yeni bulunan yazma nüshaları ve Dîvân'a katkıları. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*. 31, 535-571.

Yıldırım, O., & Uçar, P. (2024). Klasik Türk şiirinde bir geçiş dönemi olarak evlilik. *Motif Akademi Halkbilimi Dergisi*, 17(47), 1557-1570. <https://doi.org/10.12981/mahder.1482281>

Yılmaz, K. H. (2017). *Diyarbakırlı Hâmî Ahmed Divanı*. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. <https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/56082,diyarbakirli-hami--ahmed-divanipdf.pdf?0>

Zavotçu, G. (hzl.) (2017). *Rıza Tezkiresi*. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. <https://ekitap.ktb.gov.tr/Eklenti/73320,riza-tezkiresi2020pdf.pdf?0>

يمثل هذا الكتاب الإصدار العلمي الرسمي للمؤتمر الدولي التاسع عشر لبحوث اللغة والأدب والثقافة، الذي عُقد في أنطاليا - تركيا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من جمعية سايبيلدر وبالشراكة مع عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في تركيا وتونس ودول أخرى. ويضم هذا العمل مجموعة منتقاة من الأبحاث المحكمة التي اجتازت مراحل المراجعة العلمية وفق معايير الجودة والأمانة الأكاديمية.

تعكس الدراسات الواردة في هذا المجلد التنوع المعرفي والغنى المنهجي في مجالات اللغة والأدب والثقافة، كما تبرز قيمة التعاون العلمي الدولي من خلال مشاركة باحثين من ثلاث عشرة دولة. ويؤكد هذا الإصدار أهمية دعم الحراك البحثي متعدد التخصصات وتشجيع الإنتاج العلمي بلغات مختلفة بما يعزز حضور المعرفة في فضاء البحث العالمي.

وإذ نقدّم هذا الكتاب إلى المجتمع الأكاديمي، نعبّر عن تقديرنا للجهات الداعمة والهيئات العلمية والمحكمين والباحثين المشاركين، آمليين أن يسهم هذا العمل في تعزيز الدراسات ذات الصلة وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي المستدام.

ISBN: 978-625-92747-0-6

